

МУТАХАССИС ШАХСИНИ КАСБИЙ ЁЗИНИ ЁЗИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ

**Н.З.Абдумаликова-Қуқон давлат педагогика институти, мактабгача
таълим кафедраси ўқитувчиси**

Аннотация. Мақолада мутахассис шахсининг касбий ёзини ёзи ривожлантиришга қаратилган назарий ёндашувлар ва уларнинг мазмунини очиқ беришга қаратилган. Шунингдек, жаҳондаги қатор мактаблар ёндашувларида касбий ёзини ёзи ривожлантиришга доир илгари сурилган ғояларнинг таҳлиллари келтирилган. Айниқса, касбий ёзини ёзи ривожланишида касбий шаклланиш ва касбий компетенцияларнинг ўрни кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар: касбий ёзини ёзи ривожлантириш, мутахассис шахси, касб, касб танлаш, касбий фаолият, психодинамик назария, ўйинли назария, касбий ривожланиш назарияси, касбий муҳим сифатлар, касбий шаклланиш, касбий компетенция.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ

**Н.З.Абдумаликова-Куканский государственный педагогический
институт, преподаватель кафедры дошкольного образования**

Аннотация. В статье ставится задача раскрыть теоретические подходы и их содержание, направленные на профессиональное саморазвитие специалиста. Также представлен анализ идей, выдвинутых по профессиональному саморазвитию в подходах ряда школ мира. В частности, показана роль профессионального становления и профессиональных компетенций в профессиональном саморазвитии.

Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, профессиональная личность, профессия, выбор профессии, профессиональная деятельность, психодинамическая теория, теория игр, теория профессионального развития, важные профессиональные качества, профессиональное становление,

профессиональная компетентность.

THEORETICAL ASPECTS OF PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT

N.Z.Abdumalikova-Kukan State Pedagogical Institute, teacher of preschool education department

Abstract. The article aims to reveal the theoretical approaches and their content aimed at professional self-development of a specialist. Also, an analysis of the ideas put forward on professional self-development in the approaches of a number of schools in the world is presented. In particular, the role of professional formation and professional competences in professional self-development is shown.

Key words: professional self-development, professional personality, profession, career choice, professional activity, psychodynamic theory, game theory, professional development theory, important professional qualities, professional formation, professional competence.

Бугунги кун таълим тизимида амалга оширилаётган ислохатлардан кўзланган асосий мақсад рақобатбардош мутахассис кадрларни тайёрлашдан иборат. Бу эса ўз навбатида бўлажак кадрларга нисбатан бир қатор талабларни илгари сурилишига олиб келмоқда. Айниқса, ўз касбини севадиган, малакали, ўз фикрини равон билдира оладиган маҳоратли педагогларни тайёрлашга эътибор кучаймоқда.

Шу нуқтаи назардан олганда, ҳозирги кунда университетда таҳсил олаётган талабаларнинг касбий ривожланишига концептуал ёндашувларни аниқлаш ва уларнинг касбий ўзини ўзи ривожлантириш зарурлигини асослаш муҳим аҳамият касб этмоқда. Бу эса касбий ўзини ўзи ривожлантириш борасидаги концептуал ёндашувлар таҳлил қилиш кераклигини кўрсатади.

1. Психодинамик назария. З.Фрейд ғояларининг назарий асосига эга бўлган ҳолда, ушбу назария инсоннинг дастлабки болалик тажрибасининг кейинги тақдирига ҳал қилувчи таъсирни тан олиш асосида касбий танлов ва шахсининг касбда қониқишини аниқлаш масалаларини ҳал қилишга

қаратилган. Ушбу назарияга кўра, инсоннинг касбий танлови ва кейинги касбий хулқ-атвори бир қатор омиллар билан изоҳланади: 1) эрта болалик даврида шаклланадиган эҳтиёжлар таркиби; 2) эрта болалик давридаги жинсий алоқа тажрибаси; 3) сублимация инсоннинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи энергиясини ижтимоий фойдали силжиши ва асосий эҳтиёжларнинг пучга чиқиши туфайли касалликлардан ҳимояланиш жараёни сифатида; 4) эркаклик комплекси (З.Фрейд, К.Хорни), “оналикка ҳасад” (К.Хорни), нотўлиқлик комплексларини (А.Адлер) [1] намоён бўлиши.

2. Ўйинли назария. Америкалик психотерапевт Э.Берн томонидан ишлаб чиқилган ушбу назария касб танлаш жараёни ва касбий хулқ-атворни эрта болалик даврида шаклланадиган ўйин билан ҳам тушунтиради. Ўйинли назария нисбатан кам сонли инсонлар ҳаётда тўлиқ автономияга эришадилар. Ўзининг энг муҳим жиҳатларида (уйланиш, болаларни тарбиялаш, касб ва касб танлаш, ажралиш ва ҳатто ўлим йўлида) инсонлар ўйини, яъни прогрессив ривожланиш дастури, ўзига хос ҳаёт режаси асосида бошқарилади. Шунинг билан бирга эрта болалик (6 ёшгача) ота-оналарнинг таъсири остида ва инсон хатти-ҳаракатларини белгилаб беришга кўмаклашади.

3. Касбий ривожланиш назарияси Д. Супер. Ушбу назарияга кўра, индивидуал касбий имтиёзлар ва мартаба турлари инсоннинг ўзи ҳақида айтмоқчи бўлган фикрлари билан ифодаланадиган ўзини ўзи концепциясини амалга оширишга уринишлари сифатида қаралиши мумкин. Унинг касб ҳақидаги фикрлари касбий ўзини ўзи концепциясини белгилайди. Шундай қилиб, масалан, агар субъект ўзини фаол, очиққўнгил, ишбилармон ва ёрқин шахс деб ҳисобласа ва агар у адвокатлар ҳақида ҳам худди шундай фикрда бўлса, у адвокат бўлиши мумкин [1].

4. Америка тадқиқотчиси Д.Холланднинг касб танлаш назарияси. Ушбу назария касбий танловнинг қайси типи шахсда шаклланганлиги билан белгиланади деган позицияни илгари суради: реалистик, тадқиқотчи, бадий, ижтимоий, тадбиркорлик ёки конверциал. Ҳар бир тип турли хил маданий ва шахсий омиллар, жумладан, ота-оналар, ижтимоий синф, жисмоний муҳит,

ирсият ўртасидаги одатий ўзаро таъсирнинг маҳсулидир. У ўзини муайян одамлар, объектлар билан ўраб олишга интилади, муайян муаммоларни ҳал қилишга қаратилган, яъни ўз турига мос муҳит яратади. Шундай қилиб, инсон кучли сеvimли машғулотларига айланиши мумкин бўлган, маълум қобилиятларнинг шаклланишига олиб келадиган ва бирор бир касбнинг ички танловини белгилайдиган муайян турдаги фаолиятни афзал кўришни “ўрганади”.

5. Э.Гинзбергнинг воқелик билан мураса қилиш назарияси. Эли Гинсберг ўз назариясида касб танлаш ривожланаётган жараён эканлигига, ҳамма нарса бир зумда эмас, балки узок вақт давомида содир бўлишига алоҳида эътибор беради. Бу жараён бир қатор “оралиқ қарорлар” ни ўз ичига олади, уларнинг йиғиндиси якуний қарорга олиб келади. Ҳар бир оралиқ қарор муҳим аҳамиятга эга, чунки у танлаш эркинлигини ва янги мақсадларга эришиш имкониятини янада чеклайди. Э.Гинсберг касб танлаш биринчи касбни танлаш билан тугамаслигини ва одамлар бутун фаолияти давомида касб турини ўзгартириши мумкинлигини тан олди, шунингдек, шахснинг ўзига хос хусусиятларига кўра ёки касбни ўз-ўзидан ўзгартириб юборадиган одамлар гуруҳи мавжудлигини қайд этиб ўтади. Улар жуда кўп завқланишга эътибор беришади ва натижада ўзаро ҳамкорликка киришмасликка ҳаракат қилишади [1].

Етакчи касбий муҳим сифатлар фаолият параметрлари билан боғлиқлиги, асосийлари касбий муҳим сифатларнинг барча тизимларини шакллантириш учун асос эканлиги аниқланади. Шу боис, улар атрофида фаолият ва унинг асосий ҳаракатларини таъминлаш учун зарур бўлган субъектнинг барча бошқа сифатлари бирлаштирилган ва тузилган. Педагогика фанида касбий ривожланиш касбийлашув жараёни сифатида қаралади ва шахснинг онтогенетик ривожланиши, унинг шахсий фазилатлари, қобилият ва қизиқишларнинг ўрни ва роли, меҳнат субъектининг шаклланиши, касбий ривожланиш муаммоси билан боғлиқ ҳолда ўрганилади. Айниқса, ҳаёт ва ўз тақдирини ўзи белгилаш, касбнинг шахсга қўядиган талабларини аниқлаш, касбий онгни шакллантириш ва турли мактаб ва йўналишлар доирасида ўз-ўзини англаш ва бошқалар киради [2].

Шундай қилиб, В. А. Машин касбий ривожланишни балоғат ёшидаги инсон камолотининг марказий жараёнларидан бири деб ҳисоблайди. Бу “касбий ҳаракатларнинг қатъий ҳажмини ўзлаштиришга эмас, балки фаолият субъектининг ўзини ўзгартиришга қаратилган”.

Л.М.Митина шахсий ва касбий ривожланишни таққослаб, "касбийлаштиришнинг анъанавий шакллариининг стереотипларини бузиш жараёни" ни таъкидлайди ҳамда касбий ва шахсий ривожланиш ўртасидаги муносабатларни белгилайди. Бу эса ўзини ўзи ривожлантириш тамойилига асосланиб, натижада ўзини ўзи ривожлантириш қобилиятини тақазо қилади. Шу орқали инсонни “ўз ҳаётий фаолиятида ижодий ўзини ўзи англашга олиб келадиган амалий ўзгартириш объектига айланишига сабаб бўлади.

У профессионаллаштиришнинг уч босқичини ажратиб кўрсатади: мослашиш, шаклланиш ва турғунликка ажратиб кўрсатади. Касбий ривожланиш шахснинг ўзини ўзи лойиҳалашнинг узлуксиз жараёни сифатида кўриб чиқиш, уни қайта қуришнинг учта босқичини ажратиб кўрсатишга имкон беради: ўз тақдирини ўзи белгилаш, ўзини намоён қилиш ва ўзини ўзи англаш [4].

А.К.Маркова касбий ривожланишни инсон психикасида мутахассис шахсида янги сифатларининг пайдо бўлиши: янги касбий муҳим сифатларни ўзлаштириш ёки касбий муҳим фазилатларнинг илгари ўрнатилган нисбатини ўзгартириш деб ҳисоблайди. Яъни, касбий ривожланиш, А.К.Маркованинг фикрича, ҳам мутахассиснинг шаклланиши ҳамда унинг кейинги босқичда ривожланиши ҳам прогрессив, ҳам регрессив бўлиши мумкин [3].

Касбий компетенция турларини тавсифлаб, А.К.Маркова шахсий компетенцияни очиб беришга ҳаракат қилади. У илмий изланишларида яхлит касбий ўзини ўзи ривожлантириш масаласига эътиборини қаратади. Шунга монанд равишда касбий ўзини ўзи ривожлантиришнинг мазмуний хусусиятларини очиб кўрсатади [3].

- касбий ўзини ўзи англаш, ўзини профессионал сифатида қабул қилиш;
- доимий равишда ўзини ўзи англаб бориш;
- касбий қобилиятлари орқали ўзини ўзи ривожлантириш;

- ўзини ўзи лойиҳалаш, касбий ривожланиш учун ўз стратегиясини яратиш, профессионал ҳаётни қуриш ва амалга ошириш ва ҳоказо.

Касбий ўзини ўзи ривожлантириш, ҳар қандай бошқа фаолият каби, фаолият мотивлари ва манбаларининг анча мураккаб тизимига асосланади. Одатда, мутахассиснинг ўзини ўзи тарбиялашдаги ҳаракатлантирувчи кучи ва манбаи ўзини ўзи такомиллаштириш эҳтиёжидир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности: Учеб пособие / В.А. Бодров. - М., 2001.
2. Педагогика в профессиональной подготовке бакалавра и специалиста в области образования: Учебно-методическое пособие.- СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2005
3. Маркова А. К. Психология профессионализма М.: Знание, 1996.
4. Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности - М.: Академия, 2005г.